

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Варшавський університет природничих наук (Республіка Польща)

Сучавський університет Штефана чел Маре (Румунія)

Університет Микола Ромеріо (Литовська республіка)

Ризький північний університет (Латвійська республіка)

Науково-технічна організація «Teadmus» (Естонська республіка)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Білоцерківський національний аграрний університет м. Біла Церква

Запорізький національний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Державний торговельно-економічний університет

Державний університет інформаційно- комунікаційних технологій

Луцький національний технічний університет

Школа ділової етики та етикету

ФОРСАЙТ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ:

ESG – ОРІЄНТИРИ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ, МЕНЕДЖМЕНТІ, МАРКЕТИНГУ Й ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції

28 травня 2026 року

ЗАПОРІЖЖЯ, 2026

Рекомендовано рішенням Вченої Ради ТДАТУ (протокол № 10 від 26 травня 2026 року)

Форсайт розбудови України: ESG – орієнтири та вектори розвитку в економіці, менеджменті, маркетингу й публічному управлінні: *матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (28 травня 2026 р.)* / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. Запоріжжя, 2026. 673 с.

У матеріалах збірки розглянуто питання структурної трансформації економіки, розвитку підприємництва і торгівлі, впровадження інноваційних маркетингових стратегій, удосконалення управлінських практик, фінансових інструментів та механізмів публічного врядування. Значну увагу приділено правовим аспектам ESG-трансформацій, цифровізації бізнес-процесів, розвитку туризму і рекреації, креативних індустрій, а також формуванню ефективних моделей регіонального та національного відновлення в умовах сучасних викликів.

Представлені наукові дослідження відображають сучасні тенденції інтеграції екологічних, соціальних та управлінських підходів у практику державного управління, діяльність підприємств, освітніх установ і громадянського суспільства. Матеріали конференції спрямовані на пошук стратегічних рішень для підвищення стійкості, конкурентоспроможності та інноваційності економіки України в контексті європейської інтеграції та глобальних трансформацій.

Збірник буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, фахівців у сфері економіки, менеджменту, маркетингу, туризму, фінансів, права та публічного управління.

Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність фактів, цитат, статистичних даних та інших відомостей, наведених авторами.

**МЕДИКО-АДМІНІСТРАТИВНА МОДЕЛЬ «ЦИФРОВОГО ПАЦІЄНТА» ЯК
СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я371**

Ірина Юник, Андрій Зулін

**ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ, РЕКРЕАЦІЇ ТА КРЕАТИВНИХ
ІНДУСТРИЙ У КОНТЕКСТІ ESG-ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
УКРАЇНИ.....374**

Ірина Юник, Катерина Єрмак

**УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ НА ПУБЛІЧНІЙ
СЛУЖБІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ377**

Ірина Юник, Євген Петрущенко

**СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ
УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПУБЛІЧНИХ
СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ESG-ТРАНСФОРМАЦІЙ380**

Ірина Юник, Вероніка Руденко

**РОЗВИТОК СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ383**

Ірина Юник, Денис Усов

**ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОВОЄННИМ ВІДНОВЛЕННЯМ УКРАЇНИ:
МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ АКТИВІВ386**

СЕКЦІЯ 6

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ESG-ТРАНСФОРМАЦІЙ LEGAL MECHANISMS FOR ESG TRANSFORMATIONS

Наталя Горбова

**МОБІНГ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ПРАВОВА ПРИРОДА, ФОРМИ
ПРОЯВУ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ388**

Дарина Малиновська

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА СТАНДАРТАМИ ЄС391

Анатолій Тіхонов

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ESG-ІНВЕСТИЦІЙ У ПОВОЄННУ ВІДБУДОВУ УКРАЇНИ.....	393
---	------------

Іван Шумейко

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГИ ПОДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ.....	399
---	------------

Іван Шумейко, Дар'я Андрєєва

ЗВІЛЬНЕННЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ ВИНИ	402
--	------------

Іван Шумейко, Анастасія Новікова

НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗНАЧЕНЬ ЯК ВИД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ	406
---	------------

Іван Шумейко, Світлана Смоляга

ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.....	410
--	------------

СЕКЦІЯ 7

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ ESG FINANCIAL INSTRUMENTS, ACCOUNTING AND TAXATION IN THE ESG FRAMEWORK

Mariia Trifan, Natella Chumak

ESG-CONDITIONAL ACCOUNTING, TAX INCENTIVES AND FINANCIAL INSTRUMENTS AS DRIVERS OF SUSTAINABLE POST-WAR RECOVERY OF UKRAINE.....	413
---	------------

Тетяна Болгар, Юрій Гуляєв

РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.....	416
---	------------

Анна Бєвх, Вікторія Фабіянська

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ: СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ЧИ ФАКТИЧНА СОБІВАРТІСТЬ?	419
--	------------

Анатолій Тіхонов,
експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
лауреат Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт зі спеціальності «Право»,
здобувач спеціальності D8 «Право»
Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького
Науковий керівник: Ольга Устюжанінова,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри права,
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького,
м. Мелітополь, Україна

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ESG-ІНВЕСТИЦІЙ У ПОВОЄННУ ВІДБУДОВУ УКРАЇНИ

Збройна агресія Російської Федерації завдала Україні збитків безпрецедентного масштабу. За міжнародними оцінками, станом на початок 2024 року прямі збитки інфраструктури перевищили 155 млрд доларів США, тоді як сукупні економічні втрати сягнули 499 млрд доларів, а загальні потреби у відбудові на найближче десятиліття оцінюються в 486–524 млрд доларів [1, с. 125]. Для фінансування такого масштабу відновлення критично необхідне залучення приватного інвестиційного капіталу.

Саме в цьому контексті концепція ESG – сукупність екологічних, соціальних та управлінських критеріїв – стрімко перетворюється з інструменту корпоративної соціальної відповідальності на юридично обов'язкову передумову доступу до міжнародного капіталу. Провідні міжнародні фінансові інституції – Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк – закріпили принципи сталого фінансування в основі своїх кредитних стратегій [2, с. 1].

Для України залучення ESG-інвестицій набуває подвійного стратегічного значення. По-перше, це інструмент акумулювання ресурсів для фізичного відновлення зруйнованої інфраструктури. По-друге, це механізм синхронізації національного правового поля з *acquis communautaire* ЄС в рамках курсу на повноправне членство в Євросоюзі [3]. Угода про асоціацію між Україною та ЄС зобов'язує українську сторону поступово наближати законодавство до стандартів ЄС, зокрема у сферах охорони навколишнього середовища, корпоративного управління та соціального захисту. Відтак правові механізми ESG-трансформації є одночасно умовою відбудови та кроком євроінтеграції.

Наукова проблема – правові механізми залучення ESG-інвестицій у повоєнну відбудову України залишаються недостатньо дослідженими у вітчизняній правовій доктрині. Комплексного правового аналізу, що поєднував би міжнародний, євросоюзний та національний виміри, бракує [4, с. 3].

Ключовим правовим документом, що визначає архітектуру зовнішньої підтримки відбудови, є Регламент (ЄС) 2024/792, яким запроваджено програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки. Структурно програма

поділяється на три компоненти: пряма бюджетна підтримка (38,27 млрд євро); інвестиційний інструмент у формі гарантій та змішаного фінансування (7 млрд євро); технічна допомога на гармонізацію законодавства (4,73 млрд євро) [5].

Регламент [5] безпосередньо закріплює вимогу спрямувати не менше 20% нерегульованої фінансової підтримки на потреби екологічного переходу та адаптацію до зміни клімату. Принципово важливою є інкорпорація принципу жодне фінансування не може бути надане проектам, що завдають суттєвої шкоди будь-якій із шести екологічних цілей Таксономії ЄС. Порухення цього принципу є підставою для зупинення виплат. Таким чином, ESG-відповідність набуває статусу правової умови, а не рекомендаційного орієнтиру.

Конкретизацію цих положень здійснено в Імплементативному рішенні Ради ЄС 2024/1447 [6], яким затверджено «План України». Документ охоплює 69 реформ та 10 ключових інвестиційних напрямків. Вагомою правовою новелою є запровадження системи конкретних вимірних умов-прецедентів, досягнення яких автоматично блокує чергові транші фінансування [6]. Такий механізм умовності перетворює ESG-реформи з декларативних зобов'язань на юридично забезпечені вимоги з чіткими правовими наслідками.

Правова основа інвестиційної діяльності в Україні ґрунтується на Законі України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII [7], який встановлює загальні державні гарантії захисту інвестицій. Однак цей базовий акт не містить жодних спеціальних ESG-критеріїв відбору проєктів, не передбачає диференційованих гарантій для сталих інвестицій – що є суттєвою системною прогалиною, яка потребує законодавчого заповнення.

Спеціальне регулювання великих інвестицій здійснюється Законом України № 1116-IX [8]. Закон, оновлений у 2023–2024 роках, знизив поріг для набуття статусу «значного інвестора» з 20 до 12 млн євро, розширив перелік пріоритетних галузей та встановив систему стимулів: звільнення від ПДВ і ввізного мита на нове обладнання, п'ятирічні пільги з податку на прибуток, преференційні ставки земельного податку, а також часткове державне фінансування необхідної інфраструктури [8]. Попри суттєвість цих пільг, закон не диференціює стимули залежно від ESG-відповідності проєкту, що обмежує його ефективність як інструменту «зеленого» відновлення.

Правовий статус «зелених» та соціальних облігацій закріплений у Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» [9]. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила відповідні рекомендації, що передбачають обов'язкову звітність про екологічний або соціальний вплив залучених коштів, залучення незалежних верифікаторів, цільове використання коштів на проєкти з позитивним сталим ефектом [9]. Водночас відсутність єдиних законодавчо закріплених стандартів нефінансової звітності до 2025 року породжувала ризик «зеленого камуфляжу».

Новий Закон України «Про публічно-приватне партнерство» № 4510-IX [10], ухвалений у червні 2025 року, суттєво модернізував інструментарій ППП. Закон запровадив процедуру конкурентного діалогу при відборі приватного партнера, встановив обов'язкове включення умов щодо оцінки впливу на довкілля в тексти

договорів ППП, передбачив механізм субсидіарної відповідальності держави [10]. Для ESG-інвесторів це забезпечує стабільний грошовий потік і мінімізує кредитний ризик – особливо у соціально значущих секторах.

Вектором гармонізації є імплементація Директиви (ЄС) 2022/2464 про корпоративну звітність зі сталого розвитку (CSRD). Ця директива революціонізує підходи до нефінансової звітності, запроваджуючи принцип «подвійної суттєвості»: підприємства зобов'язані розкривати як вплив ESG-факторів на їхній фінансовий стан, так і зворотний вплив їхньої діяльності на навколишнє середовище та суспільство. Обов'язковість звітності за CSRD поширюється на ширше коло суб'єктів порівняно з попередньою директивою NFRD. Міністерство фінансів України розробило Стратегію запровадження підприємствами звітності із сталого розвитку, що передбачає поетапне впровадження: 2025 рік – великі підприємства, що подають нефінансовий звіт; 2026 рік – усі великі підприємства; 2027 рік – МСП, акції яких перебувають у лістингу. Така поетапність відповідає принципу регуляторної пропорційності, однак залишає відкритим питання реальної спроможності бізнесу забезпечити якісне виконання вимог в умовах воєнного стану.

Паралельним інструментом є Регламент (ЄС) 2020/852 – «Таксономія ЄС», що встановлює уніфіковану науково обґрунтовану систему критеріїв для класифікації економічної діяльності як екологічно сталої. Таксономія охоплює шість цілей: пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптацію до зміни клімату, стале використання водних ресурсів, перехід до циркулярної економіки, запобігання та контроль забруднення, захист і відновлення біорізноманіття. Застосування принципу DNSH в рамках Ukraine Facility прямо посилається на ці цілі [5], що означає фактичне поширення дії Таксономії на всі проекти програми. Відповідно, учасники відбудови зобов'язані верифікувати відповідність проектів Таксономії ЄС до завершення формування «зеленої» таксономії України.

Компонент Environmental у контексті повоєнного відновлення охоплює декілька взаємопов'язаних правових інструментів. Декарбонізація промисловості та енергетики забезпечується через вимоги Ukraine Facility [5] щодо мінімальної частки «зелених» видатків і нормативи відновлюваних джерел енергії відповідно до Директиви (ЄС) 2018/2001. Управління відходами руйнувань і відновлення забруднених ґрунтів потребують застосування оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки на етапі планування проектів. Житловий сектор, де пошкоджено понад 250 тисяч будівель, відновлюється за нормативами nZEB – будівель із майже нульовим споживанням енергії, що відповідає принципу «build back better» [2, с. 2]. Це означає, що кожен відбудований будинок стає одночасно внеском у декарбонізацію і зниження імпортозалежності від викопних видів палива.

Компонент Social реалізується через комплекс правових механізмів, орієнтованих на людський капітал і соціальну інклюзивність. Програма «eОселя» забезпечує доступне іпотечне кредитування, зокрема для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яких налічується понад п'ять мільйонів. Нові будівельні стандарти (ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд») встановлюють обов'язкові вимоги щодо доступності відновленої інфраструктури для осіб з інвалідністю – що є прямим правовим механізмом реалізації соціального

компоненту ESG. Правові механізми соціального ESG охоплюють також програми перекваліфікації ветеранів, захист прав громад під час відбудови та забезпечення гендерної рівності у відповідних проєктах. Ці заходи є не лише гуманітарними, а й економічно доцільними: реінтеграція ветеранів і ВПО у ринок праці розширює виробничий потенціал країни та підвищує стійкість відновлення [4, с. 3].

Компонент Governance реалізується передусім через цифровізацію та антикорупційні механізми. Цифрова платформа DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management) забезпечує моніторинг кожного етапу проєктів відновлення в режимі реального часу [2, с. 3]. Для міжнародних донорів та ESG-інвесторів DREAM є критично важливим інструментом, оскільки знижує транзакційні витрати на верифікацію відповідності та мінімізує ризики корупції. Закон «Про внесення змін щодо вдосконалення корпоративного управління» імплементував стандарти ОЕСР, підвищивши прозорість управління державними підприємствами. Прозорість державних закупівель через систему Prozorro є ще одним правовим механізмом забезпечення Governance-стандартів. Синергія цих інструментів формує те, що в міжнародній практиці прийнято називати «регуляторним кліматом довіри» – умовою, за якої іноземний ESG-інвестор вирішує увійти на ринок.

Фізична безпека інвестицій – особлива правова проблема для країни у стані збройного конфлікту. З 1 січня 2026 року в Україні запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків, адміністратором якого стало Експортно-кредитне агентство. Програма включає пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових зонах та компенсацію страхових премій на всій території держави [6]. Паралельно міжнародні інституції – MIGA (Група Світового банку) та DFC (США) – надають гарантії для ESG-інвесторів, частково нейтралізуючи безпекові ризики, що стримують довгостроковий приватний капітал. Комбінація національних та міжнародних інструментів страхування воєнних ризиків формує «страховий механізм», здатний забезпечити прийнятний рівень ризику для відповідальних інвесторів.

Попри позитивний вектор правових реформ, аналіз виявляє низку системних ризиків. Перший і найбільш очевидний – ризик грінвошингу: формального дотримання ESG-вимог без реального досягнення задекларованих цілей. До 2025 року в Україні були відсутні єдині обов'язкові стандарти нефінансової звітності, що створювало середовище для маніпуляцій з ESG-рейтингами та вибіркоким розкриттям інформації [4, с. 3]. Без впровадження незалежного інституту ESG-аудиту вимоги НКЦПФР ризикують залишитися декларативними. Другий ризик – інституційна фрагментарність: відповідальність за різні аспекти ESG-регулювання розпорошена між Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством захисту довкілля та НКЦПФР. Відсутність єдиного координаційного органу породжує колізії у правозастосуванні. Третій ризик – потенційний конфлікт між пріоритетами «зеленого» відновлення та нагальними потребами швидкого економічного зростання: за умов воєнного часу виникає спокуса «economy-first» підходу, при якому екологічні та соціальні вимоги тимчасово відсуваються задля прискорення ВВП [4, с. 3]. Четвертий виклик – дефіцит кадрів у сфері ESG-аудиту

та нефінансової звітності внаслідок міграції, мобілізації та руйнування освітньої інфраструктури. Правовий механізм має включати не лише нормативні приписи, а й програми підготовки відповідних фахівців як обов'язковий елемент інституційного будівництва.

Аналіз дає змогу окреслити п'ять взаємопов'язаних кроків, які формують цілісну правову архітектуру сталого відновлення. Перший – завершення гармонізації національного законодавства з Таксономією ЄС, без чого неможлива верифікація «зелених» проєктів і доступ до фондів Ukraine Facility. Другий – запровадження обов'язкової нефінансової звітності, інтегрованої з цифровими платформами DREAM, що зробить прозорість не гаслом, а робочим інструментом управлінської практики. Третій – розширення ринку зелених фінансових інструментів, зокрема іпотечних кредитів та інвестиційних фондів, здатних акумулювати внутрішній капітал і знижувати залежність від зовнішнього фінансування. Четвертий – посилення ролі публічно-приватного партнерства, де ESG-зобов'язання стають умовою отримання державних гарантій, а не додатком до договору. П'ятий – розбудова системи страхування воєнних ризиків, що поєднає національні механізми Експортно-кредитного агентства з міжнародним перестраховуванням через MIGA та DFC, відчиняючи для довгострокового капіталу, який оминав би країну.

Важливим інституційним кроком є створення єдиного координаційного органу з ESG-питань – міжвідомчої платформи, яка забезпечить узгодження позицій Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства захисту довкілля та НКЦПФР. Подібні органи функціонують у Польщі, Чехії та Естонії. Досвід цих держав свідчить: без спеціалізованого координаційного механізму навіть якісна нормативна база реалізується половинчато. Паралельно необхідне впровадження програм підготовки фахівців з ESG-аудиту, нефінансової звітності та управління сталими проєктами як елемент інституційного будівництва.

Повоєнна відбудова України – це не просто інфраструктурні проєкти. Це момент, коли держава опинилася перед вибором: або відтворювати застарілі економічні моделі, або прокласти новий шлях, де екологічна відповідальність, соціальна інклюзія та прозоре врядування вбудовані у фундамент кожного рішення. ESG-трансформація постає не додатковою опцією, а перепусткою до міжнародного капіталу. Без неї навіть програми фінансової допомоги ризикують залишитися неосвоєними. Для України, яка стоїть на порозі членства в ЄС, впровадження правових механізмів ESG-інвестування стане частиною ширшого перезавантаження держави – від безпекової архітектури до якості життя. Коли інвестор бачить, що в країні діють правила гри, що екологічні вимоги не зникають під тиском кон'юнктури, а суди захищають порушене право, – капітал приходить сам. ESG – це не аббревіатура з міжнародних документів. Це код доступу до спільноти країн, де зростання не суперечить природі, а право не обслуговує інтереси окремих груп.

Список використаних джерел

1. Teremetskyi V. I., Ustymenko V. A., Kurepina O. Yu., Tokarieva K. S., Malchyk M. V., Fast O. O., Dovhan V. M. Theoretical and Legal Characteristics of Investing in post-war Reconstruction Projects in Ukraine. *Revista Jurídica Portucalense*. 2025. No. 38. P. 123–146. DOI: [https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705\(38\)2025.ic-7](https://doi.org/10.34625/issn.2183-2705(38)2025.ic-7)
2. Ackermann A., Oharenko Y., Terton A., Wiebe K., Soman S. Building Forward Better: Review of sustainable recovery frameworks and lessons for Ukraine. Winnipeg : International Institute for Sustainable Development, 2025. 17 p. URL: <https://greendealukraina.org/assets/images/literature/59-building-forward-better-sustainable-recovery-ukraine.pdf> (дата звернення: 16.05.2026).
3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 16.05.2026).
4. Soman S. Pragmatically Integrating Sustainability Into the Reconstruction of Ukraine. Winnipeg : International Institute for Sustainable Development, 2024. 7 p. URL: <https://www.iisd.org/system/files/2024-06/integrating-sustainability-into-ukraine-reconstruction.pdf> (дата звернення: 16.05.2026).
5. Regulation (EU) 2024/792 of the European Parliament and of the Council of 29 February 2024 establishing the Ukraine Facility. *Official Journal of the European Union*. L, 2024/792. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj> (дата звернення: 16.05.2026).
6. Council Implementing Decision (EU) 2024/1447 of 14 May 2024 on the approval of the assessment of the Ukraine Plan. *Official Journal of the European Union*. L, 2024/1447. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1447/oj (дата звернення: 16.05.2026).
7. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 47. Ст. 646. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> (дата звернення: 16.05.2026).
8. Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні : Закон України від 17.12.2020 № 1116-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20> (дата звернення: 16.05.2026).
9. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки : Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> (дата звернення: 16.05.2026).
10. Про публічно-приватне партнерство : Закон України від 19.06.2025 № 4510-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4510-20> (дата звернення: 16.05.2026).

Наукове видання

**ФОРСАЙТ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ:
ESG – ОРІЄНТИРИ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ,
МЕНЕДЖМЕНТІ, МАРКЕТИНГУ Й ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ**

**Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції
28 травня 2026 року
м. Запоріжжя**

Головний редактор **Демко В.С.**, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і бізнесу, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного

Редакційна колегія **Безубко Б.І.**, к.н. з держ.упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
Майборода Г.О., PhD з маркетингу, старший викладач кафедри маркетингу. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

Електронне видання
Формат 60*84/16
Умовні друковані аркуші: 46,5